

Quatre nacions suprimidas d'Asia e Oceania

Joan Francés Blanc

Aquesta annada 2019, de susmautas e de protèstas, anam parlar de qualques nacions suprimidas. Anirèm de l'èst a l'oèst, en partir en Oceania, amb Papua e Indonèsia Oriental. Contunharem al Siquim, puèi anirem al Cashmir.

*En verd, l'Indonèsia Oriental e las províncias de la Republica d'Indonèsia de uèi
Limit entre Àsia e Oceania: - - -*

La colonizacion païsbassòla dins çò que sonavan las Índias orientalas se faguèt d'escambarlons sus Asia e Oceania. La linha de Wallace, que dessepara los dos continents, passa entre las illas de Bali e Lombok, e entre Kalimantan (Borneo) e Solavesi (Celebes).

*La bandièra de l'Estat del Grand Èst
puèi Estat de l'Indonèsia Oriental*

*Negara Timoer Besar: julhet-decembre de 1946
Negara Indonesia Timoer: decembre de 1946-1950*

D'efièch, a la creacion d'Indonèsia, èra un estat federal, e l'un dels membres èra çò que se sonèt Grand Èst (plan abans la

region de Vologne) puèi **Indonèsia orientala**, e cubrissiá tota la part oceaniana d'Indonèsia mai l'illa de Bali. An aquela epòca, **Papòsia occidentala** èra una colonia separada de l'Índia orientala neerlandesa. Pasmens tre son independéncia en 1949, l'estat indonesian faguèt pression per annexar aquela mitat d'illa tras que rica en metals.

Papòsia occidentala jos ocupacion indonesiana. En jaune, las duas « províncias » indonesianas.

Après una administracion transitòria de las Nacions Unidas establida en 1962, Indonèsia reüssiguèt, en los menaçar, a far votar per qualques capolièrs tradicionals l'annexion de la Nòva Guinèa occidentala en 1969.

L'escut de la « província indonesiana » de Papòia.

L'escut de la « província indonesiana » de Papòia Occidentala.

Depuèi 2001, los indonesians an devesida lor zona d'ocupacion en doas províncias, Papua e Papua occidentala, qu'auboran una bandièra blanca amb l'escut al mièg.

Passacarrièra per Papua occidentala

Guerriers papos

Pasmens, los papos se daissan pas tòrcer. Lor bandièra, dicha de l'estela de l'auba, issada en decembre de 1961, quand se

prevesiá l'independéncia dels Païses Basses en 1970, ondeja demèst los resistants e un pauc pertot en Oceania en solidaritat. Aquesta annada 2019, l'an quitament brandida en Indonèsia. La repression ailàs se perseguís.

En 1975, un país desapareissiá en Asia, **Siquim**. Aquel reialme de l'Imalaia, entre Nepal e Botan, èra cobejat per China (qu'ocupa Tibet al Nòrd) e Índia. Fondat en 1642, lo reialme

Bandiera de Siquim de 1877 a 1914

Bandiera de Siquim de 1914 a 1962

Bandiera de Siquim de 1962 a 1967

Bandiera de Siquim de 1967 a 1975

de Siquim agèt quatre bandièras al mens dins son istòria, totas inspiradas de la bandièra reiala. La darrièra, creada en 1967, foguèt una simplificacion necessària a la produccion industrial. Après l'annexion per Índia, es la bandièra de l'SDF (Sikkim Democratic Front), un partit collaborator, que se vesia pertot, e mai se la darrièra version de la bandièra

nacionala es encara utilizada (mas sempre amb la bandièra d'Índia. Mas en 2019 l'SDF perdèt la majoritat al profièch del front revolucionari de Siquim o SKM (Sikkim Krantikari Morcha).

Bandiera reiala de Siquim

Bandiera del l'SDF

Bandiera d'Índia

Bandiera de l'SKM

Agèrem d'escambis per las sàrcias socialas que mòstran que lo pòble de Siquim e mai precisament los lepchas, primièr pòble del país, emai se son negats demograficament pels nepalés, son totjorn estacats a lor identitat e patisson de l'indianizacion impausada per l'ocupant indian.

A l'oèst d'Imalaia, un autre país n'acaba pas amb las ocupacions estrangieras, **Caishmir**. La partida contarotlada per Índia, l'estat de Jamo e Caishmir, se perdèt quitament lo regim especial d'autonomia en 2019 (e la bandièra qu'anava cotria) e foguèt devesit en dos territòris federals.

Monestier de Lachong, al Nord de Siquim, amb bandièras bodistas (Commons)

Canchenjonga (Commons)

Las valadas de Jamo e Cashmir, de la poblacion majoritàriament musulmana, foguèron unificadas jos una dinastia dels sobirans indoïstas al s. XIX. Del temps de la dominacion anglesa, tot anava plan. Pasmens, al moment de la particion, lo sobiran indoïsta refusèt l'integracion al Paquistan.

Caishmir uèi

En jaune, los airals ocupats per China (Acsai Chin e Val de Shaxgam)

En verd, los airals ocupats per Paquistan e administrats coma províncias: Azad Caishmir (Cashmir Liure), Guilgut e Baltistan

En violet, los airals ocupats per Índia e administrats coma territòris de l'union dempuèi 2019: Jamo e Caishmir, Ladac (constituavan abans l'estat de Jamo e Caishmir).

En blau lo glacièr de Siachen qu'es una tèrra de pas deguns (no man's land).

Aquela proclamacion seguissiá l'invasion del Nòrd e de l'Oèst per auxiliaris de l'armada paquistanesa. Per obténer l'ajuda d'Índia, lo sobeiran deguèt signar l'annexion del sieu país. La primièra guèrra entre Índia e Paquistán s'acabèt lo 31 de decembre de 1948.

Bandièra del reialme de Caishmir de 1846 a 1936

Bandièra del reialme de Caishmir de 1936 a 1952

*Bandièra reiala abans 1936.
Existís tanben una varianta amb solelh al mièg de la benda roja.*

Bandièra de l'Estat federal de Jammo e Caishmir (1952-2019)

Bandièra d'Índia, sola ofìciala sus la zona indiana dempuèi 2019.

El 1962, las tropas chinas e indianas van combatre pelcontaròtle de l'èst de Caishmir. China va ganhar la guèrra e annexar la region que dison Aksai Chin. Revindica tanben una part de Ladac encara jos contaròtle indian. Un an après, Paquistan reconeissiá l'annexion per China de la Val de Shaxgam, annexion pas jamai reconeguda per Índia.

Las doas autras guèrras entre Índia e Paquistan cambièron pas las linhas de frontièra provisòrias.

La part ocupada per Paquistan es delesida en doas regions, lo Caishmir liure (o Azad Caishmir) e lo Gilgit e Baltistan.

Bandièra del Caishmir liure – Azad Caishmir, part miègjornala del Caishmir jos ocupacion paquistanesa.

Bandièra de l'emirat d'Honzza, tributari de Caishmir, uèi en Paquistan.

Bandièra de la província paquistanesa de Gilgit e Baltistan, part septentrionala del Caishmir jos ocupacion paquistanesa.

Bandièra del moviment unit del Gilgit e Baltistan

Bandiera nacionala de Bolòr (o Balaravistan)

锡亚琴冰川
 سیاچن
 گلیشیر
 सियाचिन हिमनद

Lo nom del glacièr de Siacheng en ordo, chinés e indi.

Aquelas regions an uèi un foncionament de província paquistanesa mas son pas oficialament integrats a Paquistan. An pas tanpauc lo meteis nivèl d'autonomia, e de partits politics coma lo moviment unit de Gilgit e Baltistan militan per l'obténer. I a tanben d'identitats fòrtas coma aquela de Balor, qu'an sa bandièra. Dins la zona jos ocupacion indiana, l'estat de Jamo e Caishmir agèt de temps una autonomia plan mai importanta que los autres estats de la « federacion » amb una constitucion qu'autorizava l'usatge d'una bandièra. Pasmens lo govèrn supremacista de Modi dissolguèt l'estat en 2019 e lo copèt en dos territòris de l'union, Jamo e Caishmir d'un latz, Ladac de l'autre, qu'an pas mai de bandièra.

Bandiera e soldats paquistanes a Siacheng.

Bandiera de soldats indians a Siacheng.

De notar, al bèl mièg de tot aquel embolh, lo glacièr de Siachen, tròp naut e tròp freg, qu'es pas ocupat per cap estat. Propausam una bandièra blava clara amb lo nom dins las lengas oficialas dels tres estats.